

RESEARCH ARTICLE

Organografia vegetal em livros didáticos do Ensino Médio: um estudo de caso

Andrews Vinicius Silva ^{e,5}

(a) Mestrando do Programa de Pós Graduação em Ciências Biológicas (Botânica), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) / Museu Nacional | Rio de Janeiro, RJ, Brasil | Lattes ID: <http://lattes.cnpq.br/1231766233136859>

(1) E-mail (Corresponding author): and.vss@gmail.com

(b) Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) | Rio de Janeiro, RJ, Brasil | Lattes ID: <http://lattes.cnpq.br/8250524014929786>

(2) E-mail: amandac.t@hotmail.com

(c) Doutor em Botânica pelo Museu Nacional, UFRJ | Museu Nacional da UFRJ | Rio de Janeiro, RJ, Brasil | Lattes ID: <http://lattes.cnpq.br/8571025839169406>

(3) E-mail: igor.kessous@gmail.com

(d) Doutora em Biociências e Biotecnologia pela Universidade Estadual do Norte Fluminense | Professora associada da UNIRIO | Rio de Janeiro, RJ, Brasil | Lattes ID: <http://lattes.cnpq.br/8643873445852603>

(4) E-mail: kleinden@gmail.com

(e) Doutora em Biologia Vegetal pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) | Professora Associada I da Universidade Federal do Pará, museu Paraense Emílio Goeldi | Belém, PA, Brasil | Lattes ID: <http://lattes.cnpq.br/7769575415241225>

(5) E-mail: acaaguiar@yahoo.com.br

História do artigo / Article history

Recebido: 18 julho 2020 | Aceito: 02 outubro 2020 | Publicado online: 20 novembro 2020.

© O(s) Autor(es) 2020 | Publicado por RBRAEM. Este artigo é publicado com acesso aberto sob os termos da licença internacional Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY-NC 4.0).

RESUMO

Livros didáticos (LDs) são instrumentos imprescindíveis e potencialmente determinantes no aprendizado. Aqui, visamos avaliar parâmetros de qualidade nos livros didáticos quanto à organografia vegetal. LDs de instituições que

oferecem curso de Ensino Médio no estado do Rio de Janeiro foram escolhidos e analisados quanto à moda e mediana em conformidade com parâmetros de qualidade pré-definidos. Os LDs apresentaram diferenças qualitativas nos parâmetros analisados e disparidades significativas nos cálculos finais, evidenciando que o material didático não pode ser utilizado como única fonte de informações para as aulas do ensino básico. A intervenção do professor para mediar e orientar o uso do LD é essencial para o melhor aproveitamento deste recurso.

Palavras-chave | Ensino de botânica. Ensino de ciências. Material didático

ABSTRACT / RESUMEN

Organography of plants in high school textbooks: a case study

Abstract | Textbooks (LDs) are essential and potentially determinant tools for learning. Here, we aim to evaluate quality parameters in textbooks regarding plant organography. LDs from institutions offering a high school course in the state of Rio de Janeiro were chosen and analyzed for Mode and Median in accordance with pre-defined quality parameters. The LDs showed qualitative differences in the analyzed parameters and significant disparities in the final calculations, showing that the teaching material cannot be used as the only source of information for basic education classes. The teacher's intervention to mediate and guide the use of LD is essential for the best use of this resource.

Keywords | Teaching botany. Teaching science. Courseware

Organografía vegetal en los libros de texto de la escuela secundaria: un estudio de caso

Resumen | Los libros de texto (DA) son herramientas esenciales y potencialmente determinantes para el aprendizaje. Aquí, nuestro objetivo es evaluar los parámetros de calidad en los libros de texto relacionados con la organografía vegetal. Los LD de las instituciones que ofrecen un curso de secundaria en el estado de Río de Janeiro fueron seleccionados y analizados en cuanto a moda y mediana de acuerdo con parámetros de calidad predefinidos. Los LD mostraron diferencias cualitativas en los parámetros analizados y disparidades significativas en los cálculos finales, mostrando que el material didático no puede ser utilizado como única fuente de información para las clases de educación básica. La intervención del docente para mediar y orientar el uso de LD es fundamental para el mejor aprovechamiento de este recurso.

Palabras-clave | Enseñanza de botánica. Enseñanza de ciencias. Material didático

Introdução

O livro didático é um instrumento impresso, estruturado com a finalidade de melhorar a eficiência do processo de ensino-aprendizagem (GÉRARD & ROEGIERS, 1998). Embora a tecnologia, vias midiáticas e aparelhos eletrônicos se façam cada vez mais presentes na vida do estudante, o livro didático não perde importância no processo educativo do Ensino Básico. Segundo Lajolo (1996), os livros representam um importante fundamento para a produção, circulação e apropriação de conhecimentos, principalmente quando se trata

de sua utilização no ambiente escolar, onde este pode ser determinante para a qualidade da aprendizagem.

Frison e colaboradores (2009) já apontaram que, embora existam diversas fontes disponíveis e recomendadas (internet, revistas, jornais, filmes, etc.), professores e alunos se utilizam do livro didático como fonte principal - quando não única - dos conteúdos trabalhados em sala de aula, o que pode limitar as possibilidades de inserção destes conhecimentos na vivência dos estudantes.

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) foi criado em 1985 pelo Governo Federal, coordenado pelo Ministério da Educação (MEC) e gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) (MENEZES & SANTOS, 2001). O PNLD tem como objetivo subsidiar livros didáticos, obras literárias, obras complementares e dicionários às instituições públicas de Ensino Fundamental e Médio. Este programa é executado em ciclos trienais alternados, onde novos livros são adquiridos e repassados às escolas e antigos livros são complementados para serem reutilizados. A escolha do livro didático é feita pela instituição através do catálogo que é enviado às escolas municipais, estaduais e federais. Já em escolas privadas, a seleção do material é realizada por grupos de educadores.

Muitos trabalhos têm sido feitos reconhecendo a importância e avaliando o conteúdo de diversos livros didáticos no Brasil, como por exemplo, o conteúdo de livros de Biologia (VASCONCELOS & SOUTO, 2003; NETO & FRACALANZA, 2003; BELLINI, 2006; XAVIER *et al.*, 2006; EL-HANI *et al.*, 2007; LOPES & VASCONCELOS, 2012; SANTOS *et al.*, 2015; RODRIGUES *et al.*, 2011). No entanto, até o momento, conteúdos

relacionados a organografia vegetal - ciência que estuda a morfologia externa das plantas - não foram analisados.

Santos e colaboradores (2015), ao analisar o conteúdo de criptógamas – com ênfase em briófitas –, determinaram que existe um distanciamento do conhecimento produzido pela academia para com o conteúdo presente nos livros didáticos. De forma semelhante, aqui objetivamos analisar e avaliar diferentes parâmetros de qualidade nos livros didáticos quanto à organografia vegetal, conforme literatura, bem como comentar a relação entre estes conteúdos com o conhecimento produzido pelas universidades e institutos de pesquisa.

Material e métodos

Foi consultado o Guia de Livros Didáticos PNLD (2012) produzido pelo MEC visando conhecer os livros sugeridos para o ensino de Biologia nas turmas de Ensino Médio do país. Com base no guia, foram inventariados sete livros publicados entre 2006 e 2014, gentilmente doados para a realização deste trabalho. Os livros obtidos foram separados e analisados quanto ao conteúdo de organografia vegetal (tabela 1).

Tabela 1. Descrição dos livros utilizados e suas especificidades (L – Livro, S – Seriado e U – Único).

Sigla	Ano	S ou U	Autores	Tipo de instituição	Título	Editora	Nº de páginas
L1	2014	S	Sérgio Linhares e Fernando Gewandsznajder	Federal	Biologia Hoje	Ática	10
L2	2013	S	Rita Helena Bröckelmann	Estadual	Conexões com a Biologia 2	Moderna	4
L3	2009	U	Sérgio Linhares e Fernando Gewandsznajder	Estadual	Biologia	Ática	10

L4	2010	S	José Mariano Amabis e Gilberto Rodrigues Martho	Estadual	Biologia Volume 2	Moderna	10
L5	2006	U	José Mariano Amabis e Gilberto Rodrigues Martho	Privada	Fundamentos da Biologia Moderna	Moderna	15
L6	2013	S	Tereza Costa Osorio	Federal	Ser protagonista 2	SM	12
L7	2013	S	Vivian L. Mendonça	Federal	Biologia 2	AJS	16

Fonte: os autores.

A análise dos livros didáticos foi feita baseada no método utilizado em Vasconcelos & Souto (2003) e Santos *et al.* (2015). Os critérios de avaliação foram estabelecidos de acordo com as abordagens “teórico-metodológicas e proposta didático-pedagógicas”, “projeto gráfico-editorial” e “conceitos, linguagens e procedimentos”, todos presentes no Guia de Livros Didáticos PNLDD. Cada critério de avaliação foi submetido a uma nota em uma escala de 1 a 5, sendo: 1 – totalmente insatisfatório, 2 – insatisfatório, 3 – regular, 4 – satisfatório e 5 – totalmente satisfatório. Foram utilizadas as referências Almeida & Almeida (2014a), Almeida & Almeida (2014b), Gonçalves & Lorenzi (2011), Judd *et al.* (2009), Raven *et al.* (2007), e Vidal & Vidal (2003), obras consideradas referências na área de Botânica - amplamente utilizadas nos cursos de graduação correlatos - para avaliação do conteúdo encontrado nos livros.

Os livros didáticos utilizados por cada uma dessas instituições foram separados e analisados quanto à moda e mediana em

conformidade com parâmetros de qualidade pré-definidos de acordo com Vasconcelos & Souto (2003) e Santos e colaboradores (2015), com modificações. Critérios de qualidade e organização foram utilizados para avaliar os livros didáticos, são eles: clareza de texto, nível de atualização, grau de coerência, textos complementares, qualidade das ilustrações, relação ilustração-texto, diagramação, veracidade das ilustrações, contextualização das ilustrações, inovação das ilustrações e atividades propostas.

Resultados e discussão

A seguir são discriminados os conteúdos e a adequação de cada livro tendo por base as análises de Vasconcelos & Souto (2003). O ensino de organografia vegetal é, usualmente, iniciado nos livros didáticos do 2º ano do Ensino Médio com a apresentação da morfologia e função de cada parte da planta. Cada livro obteve diferentes pontos positivos, negativos e suas respectivas especificidades (tabela 2).

Tabela 2. Avaliação dos livros didáticos de acordo com os parâmetros utilizados por Vasconcelos & Souto (2003) e adaptações.

Livros	Clareza de texto	Nível de atualização	Grau de coerência	Textos complementares	Qualidade das ilustrações	Relação Ilustração-Texto	Diagramação	Veracidade das Ilustrações	Contextualização das ilustrações	Inovação das Ilustrações	Atividades	Mediana e Moda
L1	5	5	4	1	3	5	4	3	5	5	4	5/4
L2	3	4	2	1	3	2	5	3	2	2	3	3/3
L3	5	4	5	4	3	3	4	4	5	4	5	4/4
L4	4	4	5	1	4	5	4	5	5	4	2	4/4
L5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5/5
L6	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5/5
L7	3	3	2	5	3	3	2	3	3	4	5	3/3

Fonte: os autores.

L1 – Linhares & Gewandsznajder (2014):

O livro possui uma linguagem coesa e coerente para o nível de ensino ao qual ele é proposto. As imagens utilizadas pelos autores são autorais, numeradas e citadas ao longo do texto. No entanto, há uma grande densidade de figuras em relação ao texto, o que pode prejudicar a compreensão dos conceitos apresentados. Além disso, L1 possui figuras representativas de partes de plantas que estão confusas e incorretas como é o caso de imagens que representam a diferenciação das gemas lateral e terminal de forma pouco explícita e facilmente confundível, determinando a bainha de uma folha quando, na realidade, o que é identificado é um nó; além disso caracterizam o endocarpo exemplificando-o com o mesocarpo de um abacate.

Quanto a organização da explicação de organografia vegetal no livro didático, a seção

“flor” é esclarecida em um capítulo anterior aos demais órgãos. Nesta seção, os autores evidenciam que tépala possui corola e cálice com cores iguais. No entanto, não é mencionado pelos mesmos, que a morfologia da pétala e da sépala também são iguais ou muito próximas. Na seção “raiz” não são citadas funções primordiais como armazenamento de nutrientes e condução de água e há uma interpretação equivocada sobre os tipos de raízes aérea e subterrânea. Ademais, os autores apontam equivocadamente “cladódio” como estrutura modificada do caule na seção “caule” (citado junto a gavinhas, espinhos e acúleos), no entanto cladódio é um tipo de caule das Cactaceae (ALMEIDA & ALMEIDA, 2014b; GONÇALVES & LORENZI, 2011; JUDD *et al.*, 2009; SOUZA & LORENZI, 2012; VIDAL & VIDAL, 2003).

L2 – Bröckelmann (2013):

A apresentação do capítulo sobre organografia vegetal é limpa e organizada, sem a utilização densa e esparsa de imagens e textos. Apesar destes pontos positivos, as figuras não foram citadas e enumeradas ao longo do texto sinalizando falta de coesão. As figuras não são originais e apresentam referências incompletas da obra proveniente. Melhorar a aplicação dos conceitos e citar as imagens no texto é essencial para a compreensão do conteúdo pelo aluno e para auxiliar na mediação feita pelo professor em sala de aula, evitando interpretações errôneas e limitações da funcionalidade do escrito.

Algumas definições importantes sobre a organografia dos vegetais não foram citadas ao longo do capítulo destinado a esse tópico, diminuindo sua nota no critério de nível de atualização. Na seção “raiz”, o órgão é definido pela autora através da sua função estrutural (*i.e.* sustentação), enquanto outras funções primordiais como armazenamento de nutrientes e condução de água são omitidas (ALMEIDA & ALMEIDA, 2014a; GONÇALVES & LORENZI, 2011; RAVEN *et al.*, 2007; VIDAL & VIDAL, 2003). Da mesma forma, a autora não explica o conceito de coifa, apesar de apresentá-la em esquema gráfico da seção de “raiz”, e não cita os tipos de raízes escora e respiratórias como aéreas, ainda que ambas sejam raízes aéreas (VIDAL & VIDAL, 2003). No esquema anatômico da seção “raiz”, a autora se refere a zona meristemática, embora ela cite a zona da divisão celular. Assim como na seção “raiz”, a seção “caule” não apresenta algumas de suas funções como realização de fotossíntese e condução e propagação vegetativa, e não são encontradas informações adicionais de “tubérculo” como estrutura aérea e “bulbo” como estrutura subterrânea. Na seção de “folhas”, a autora evidencia uma folha completa possuindo bainha, pecíolo e limbo, apesar de não explicitar que pecíolos são geralmente encontrados em Angiospermas basais e Eudicotiledôneas (à exceção de alguns grupos de monocotiledôneas, *e.g.* Araceae) enquanto monocotiledôneas geralmente possuem bainha (GONÇALVES & LORENZI, 2011; JUDD *et al.*, 2009; VIDAL & VIDAL, 2003). Ao final, observou-se uma

carência das seções de “flor” e “fruto”, sendo tratados no tópico “outros órgãos”, embora esses órgãos tenham sido determinantes para a extensa distribuição e sucesso evolutivo das angiospermas (JUDD *et al.*, 2009).

L3 – Linhares & Gewandsznajder (2009)

A obra dispõe de textos complementares, exercícios e atividades em grupos ao final do capítulo que abrangem a morfologia externa da planta, auxiliando o professor e aluno na compreensão dos conceitos apresentados. Neste livro didático, os autores apresentaram uma breve explicação sobre raiz em sua respectiva seção e excluíram os tipos que não são subterrâneas (como as raízes suporte e aérea). Além disso, o esquema utilizado pelos autores para exemplificar este órgão não foi referenciado ao longo do texto e os nomes designados para cada parte da raiz não condizem com a explicação escrita. A raiz fasciculada, característica de monocotiledôneas, é explicada de forma errônea quanto a sua origem, onde a raiz principal é degenerada (ALMEIDA & ALMEIDA, 2014a; RAVEN *et al.*, 2007). As imagens escolhidas para exemplificar raiz axial, raiz tabular, nó e entrenó não são didáticas para a explicação de tipos de raízes, abrindo espaço para confusão nas diferenciações.

Quanto à morfologia externa do caule, o conceito de cladódio é esclarecido erroneamente como uma modificação caulinar e não um tipo de caule clorofilado na seção “caule” (ALMEIDA & ALMEIDA, 2014b; GONÇALVES & LORENZI, 2011; JUDD *et al.*, 2009; SOUZA & LORENZI, 2012; VIDAL & VIDAL, 2003). Quando comparado aos outros livros aqui analisados, este livro separa os tipos de caule em aéreo e subterrâneo, facilitando o entendimento do aluno. Alguns equívocos foram vistos quanto a morfologia externa da folha em sua respectiva seção, como a utilização do termo “invaginante” para indicar a ausência de pecíolo na folha, quando este deve ser utilizado para indicar a presença de bainha (VIDAL & VIDAL, 2003). A imagem utilizada para exemplificar a nervação paralelinérvea não exhibe, com clareza, a sua diferença da nervação peninérvea.

Na seção “flor”, o livro apresenta uma explicação clara da diferença entre flor única e inflorescência. O número de verticilos das flores foi apresentado de modo dicotômico entre tetrâmera e pentâmera, excluindo a explicação de exceções como flores trímeras de Euphorbiaceae (VIDAL & VIDAL, 2003). A separação de partes que compõe o fruto é exemplificada graficamente e condiz com a literatura utilizada para análise, como exemplo, o endocarpo da *Persea americana* Miller, o qual é indicado como a casca da semente. Os autores utilizam exemplos de flores e frutos com nomes populares e fotografias de tipos de raiz e caule.

L4 – Amabis & Martho (2010):

De modo geral, o texto é escrito de forma coesa e as imagens são referenciadas ao longo do mesmo. No entanto, ressalvas foram feitas com relação a conceituação de caule, a qual não inclui a possibilidade de caules maduros, como os de cactos, apresentarem células clorofiladas. De modo semelhante, a parte mais jovem do caule não é limitada apenas ao ápice do mesmo uma vez que inclui também ramos novos. Tipos de caule e raiz não são explicados e exemplificados graficamente, sendo apenas citados de modo superficial. Quanto ao ensino da morfologia foliar, a exemplificação ilustrativa da nervação paralelinérvea não é clara o bastante para diferenciá-la da nervação peninérvea. Não há explicação ou figuras demonstrando tipos diferentes de limbo.

As peças florais são explicadas claramente, com exceção da diferença entre pedicelo, o qual sustenta uma inflorescência, e pedúnculo, o qual sustenta uma única flor (GONÇALVES & LORENZI, 2011; VIDAL & VIDAL, 2003). Um equívoco encontrado no livro foi a associação direta entre os números de lóculos e número de carpelos, a qual exclui plantas como, por exemplo *Plumbago scandens* L., que apresentam um ovário pentacarpelar e unilocular.

Ao final dos módulos que abrangem a morfologia externa e interna da planta, exercícios são sugeridos para estudo e poucos exercícios são vistos para os tópicos de morfologia externa. Nenhum dos módulos apresenta texto

complementar ou experimentos em sala de aula. A apresentação de proporção de tamanho de sementes e frutos em desenvolvimento e conceitos explicitados favorecem a análise positiva deste livro.

L5 – Amabis & Martho (2006):

O livro é organizado e completo, utilizando-se de muitas imagens autorais e devidamente referenciadas. Os exercícios trabalham os conceitos ensinados ao longo do capítulo de morfologia vegetal. Contudo, as definições dos órgãos vegetativos não estão bem esclarecidas e não se fazem presentes junto às imagens que as complementam. Como exemplo, os autores atribuem características de tubérculos na definição de rizomas e espinhos são descritos como partes de caule, quando, na verdade, são folhas. Por fim, não há sugestões de trabalhos em grupo em nenhum dos módulos. Apesar dos pequenos equívocos encontrados, o livro apresenta o conteúdo de forma bem objetiva e aplicada.

L6 – Teresa Costa Osorio (2013):

A obra discute conservação, anatomia e morfologia externa ao passo que, também, trata da importância dos herbários para o reconhecimento e conservação da flora. O livro ainda conta com exercícios a respeito dos tipos de caule e sobre cada órgão da planta. É um livro bastante completo quanto a informação de organografia. É importante salientar que o livro possui grau elevado de especificidade acerca de algumas classificações (e.g. “magnoliídeas”, cariopse), extrapolando conteúdo de Ensino Médio. Além disso, o livro apresenta muitos exemplos e se mostra atento às definições, como na utilização dos termos “pistiladas” e “estaminadas” no lugar de “feminino/masculino”. O texto acompanha as figuras relacionadas na mesma página, sendo estes originais e de fácil assimilação. Os esquemas de inflorescências são originais e muito bem aplicados e as definições estão sempre relacionadas com a ecologia dos organismos.

Apesar dos pontos favoráveis do livro didático, a autora cita estruturas que não são indicadas em imagens e as figuras usadas para diferenciar os tipos de raízes são pouco satisfatórias. Por fim, foi observado que se mistura à parte anatômica com a morfologia externa e a flor não se encontra junto com todos os outros órgãos – apenas na parte de reprodução.

L7 – Vivian L. Mendonça (2013):

Esta obra apresenta textos complementares, atividades em grupo, experiências, se utiliza de nomes científicos ao longo do capítulo e exemplos imaginários, levando a estímulos na cognição do leitor. Apesar dos pontos positivos, a autora, na seção “raiz”, denomina o sistema radicular axial como sistema radicular “ramificado”, o qual é apenas encontrado em eudicotiledôneas (ALMEIDA & ALMEIDA, 2014a). Ademais, a raiz fasciculada também pode ser considerada ramificada, o que pode causar confusão no entendimento do estudante. Seria interessante que se adicionasse ao conceito de zona lisa ou de alongamento da raiz a razão desta nomenclatura, para facilitar a compreensão. A autora separou a zona de alongamento da zona meristemática quando, na verdade, são regiões que se interceptam. Os esquemas e a fotografia de corte da raiz são bem elaborados, contudo, um dos esquemas não apresenta gema lateral, apesar de ser citado no texto.

Na seção “caule”, a importância do órgão foi resumida a sustentação quando, na verdade, ele também servirá de condução de seiva, reserva nutritiva, propagação vegetativa e até mesmo realização da fotossíntese (ALMEIDA & ALMEIDA, 2014a; GONÇALVES & LORENZI, 2011; RAVEN *et al.*, 2007; VIDAL & VIDAL, 2003). O livro apresenta poucas imagens dos tipos deste órgão. As definições de órgãos vegetais se mostram superficiais e bem simples.

Em folha, os exemplos não apresentaram a profundidade necessária quando comparados aos demais livros, o que leva o leitor a entender que as características foliares de cada um dos

exemplos são regras para qualquer tipo de planta. Algumas estruturas são citadas no texto, mas suas definições não seguem as citações, como é o caso da estípula. Além disso, a obra erra ao afirmar que pecíolo é uma estrutura exclusiva de eudicotiledôneas uma vez que existem monocotiledôneas e angiospermas basais com pecíolo (GONÇALVES & LORENZI, 2011; JUDD *et al.*, 2009).

Os exemplos de tipos de fruto apresentam falhas de diagramação, como no exemplo do abacate em que não há diferença entre endocarpo e semente. Considerando o tópico de reprodução sexuada, a imagem de fruto utilizada não apresenta sementes, não evidenciando a importância da existência do fruto. Por fim, o livro é bastante redundante ao apresentar suas informações e os exercícios são mal dispostos.

O ensino de botânica pode ser um tópico considerado complicado para ser explanado em ambiente escolar. A utilização de termos científicos escritos em latim, a grande quantidade de informação e a falta de desenvolvimento de atividades práticas colaboram para o distanciamento e desinteresse do estudante em relação ao conteúdo botânico presente no currículo nacional (MOUL & SILVA, 2017). A fim de melhorar essa conjuntura e atuação do professor de ciências biológicas, vários métodos foram desenvolvidos como a utilização de modelos didáticos tridimensionais para representação gráfica dos vegetais (CECCANTINI, 2006), a contextualização do conceito botânico apresentado no cotidiano do estudante e o uso da abordagem interdisciplinar para facilitação da compreensão dos temas (NETO & FRACALANZA, 2003).

No presente trabalho observamos que o livro de volume único *Fundamentos da Biologia Moderna* (L5) de José Mariano Amabis e Gilberto Rodrigues Martho (2006) apresentou os maiores índices de qualidade (aqui propostos), juntamente com o livro seriado *Ser Protagonista 2* (L6) de Tereza Costa Osorio (2013), ambos em destaque por exibir moda e mediana “totalmente satisfatórias”. Já os livros *Conexões com a Biologia - Volume 2* (L2) de Rita Helena

Bröckelmann, *Biologia* (L3) de Sérgio Linhares e Fernando Gewandszajder e *Biologia Volume 2* (L4) de José Mariano Amabis e Gilberto Rodrigues Martho, todos utilizados em escolas estaduais, obtiveram os índices mais baixos em comparação com os outros livros, onde a maior parte dos parâmetros ficaram entre “insatisfatório” e “regular”.

O livro de volume único *Biologia* (L3) adquirido foi utilizado em uma instituição estadual e obteve média e mediana igual ao livro seriado *Biologia – Volume 2* (L4), também utilizado em uma instituição estadual distinta. A diferença entre eles reside nas notas obtidas nos critérios de “clareza de texto”, “atividades propostas” e “textos complementares”. O livro *Biologia* (L3) foi avaliado como “totalmente satisfatório” para “clareza de texto” e “atividades propostas” e “satisfatório” para “textos complementares” enquanto que o livro *Biologia – Volume 2* (L4) foi avaliado como “satisfatório”, “insatisfatório” e “totalmente insatisfatório” respectivamente nestes três critérios supracitados. Este obteve notas maiores em qualidade de ilustrações com “satisfatório” (quatro), relação ilustração-texto com “totalmente satisfatório” (cinco) e veracidade das ilustrações com “totalmente satisfatório” (cinco).

Em outra análise, a quantidade de páginas dedicada ao conteúdo de organografia vegetal não condiz com a qualidade deste para as obras analisadas. O livro com maior número de páginas (L7) apresentou moda e mediana dentre as mais baixas enquanto outros livros com menor número de páginas foram mais satisfatórios.

Apesar dos livros L4 e L5 apresentarem a mesma dupla de autores – José Mariano Amabis e Gilberto Rodrigues Martho – os resultados de moda e mediana se apresentaram diferentes. Assim é possível inferir que a qualidade do conteúdo da obra não está diretamente ligada ao(s) autor(es), mas a outros modificadores tais quais editora, proposta de coleção didática e espaço disponível para que o livro possa abordar cada assunto.

Em sua grande maioria, os livros não apresentaram a morfologia de partes vegetativas

(raiz, caule e folha) em conjunto com o capítulo de morfologia reprodutiva (flor e fruto) pois estes foram associados a tópicos de polinização e desenvolvimento do embrião, o que descaracteriza os órgãos reprodutivos como órgãos vegetais. Alguns equívocos conceituais foram recorrentes na análise dos livros e as definições dos órgãos se mostraram, no geral, menos profundas que o apresentado em alguns dos livros de referência.

A distorção de classificações e interpretações de conceitos em *Biologia* nos livros didáticos e paradidáticos também foi observada por outros autores como Bizzo (2000), Bellini (2006), Xavier *et al.* (2006). Tais resultados ainda são encontrados nos livros atuais por fatores como a dificuldade de adaptação da linguagem científica e, conseqüentemente, a superficialidade dos temas discutidos e a não atualização de conteúdos dos livros didáticos com base em pesquisas em universidade e institutos de pesquisa.

Alguns livros se mostraram carentes em textos complementares e “não satisfatórios” na inovação e contextualização das ilustrações, apresentando imagens confusas, com erros conceituais e não indicadas no texto, o que fez grande diferença no resultado de moda e mediana, como apresentado na tabela 2. Belmiro (2000) já trata da importância da ilustração e diagramação em livros didáticos de Português, ressaltando a relação diálogo-imagem e sua eficiência na assimilação. Por repetidas vezes, foram observadas imprecisões quanto a escolha das imagens que acompanham os textos dos livros. Essas imprecisões gráficas e conceituais podem gerar problemas graves, uma vez que a qualidade gráfica é um dos principais critérios utilizados pelos professores para a escolha de um livro didático de ciências (NÚÑEZ *et al.*, 2003). Como explicitado por Bachelard (1995), quando os livros didáticos não são produzidos de forma a pensar o objetivo claro das ilustrações para o desenvolvimento científico dos alunos e não são referenciadas aos conceitos trabalhados na forma escrita, as figuras podem tornar-se obstáculos epistemológicos para a aprendizagem científica.

Os resultados mostram que os livros didáticos apresentaram diferenças qualitativas

quanto aos parâmetros analisados. Foram observadas disparidades significativas nas modas e medianas calculadas, sendo os livros utilizados em instituições particular e federal os de melhor desempenho. No entanto, não foi observada relação direta entre qualidade dos livros e seus respectivos conteúdos quando comparados volumes únicos e seriados.

Considerações finais

Em um estudo realizado por Bitencourt *et al.* (2011) com alunos do ensino fundamental de um município da Bahia, foi observado a associação feita por estes alunos entre plantas ornamentais amplamente utilizadas nos ambientes a sua volta e o seu aprendizado em botânica. A utilização de vegetais no qual os estudantes apresentam familiaridade auxilia na compreensão de conceitos e a sua importância econômica, médica e para o bem-estar social, resultando em uma modelo eficiente para contextualização das aulas de botânica e a melhora da alfabetização científica (MOUL & SILVA, 2017; OLIVEIRA *et al.*, 2020).

Muitos livros didáticos, inclusive os aqui analisados, apresentam equívocos de definição quanto aos órgãos vegetais, exemplos inapropriados, relação de imagem e texto muitas vezes desconexa e falta de propriedade quanto aos temas abordados. É importante que o conteúdo do livro tenha relação com a realidade e vivência dos alunos para que atuem como construtores do próprio saber e concretizem sua aprendizagem. Assim, em Botânica, seria importante se utilizar de plantas e derivados de plantas conhecidos pelos alunos e suas famílias, levando em consideração as vivências que os estudantes trazem consigo. Segundo Freire (1996) a educação é facilitada tendo em vista a realidade em que o indivíduo está inserido. Esta estratégia pode ser utilizada como uma grande ferramenta na aprendizagem, porém, na maioria das vezes, ainda não é implementada.

Segundo a OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico), apesar do Brasil possuir 4,9% do PIB gasto com educação - próximo a média do OCDE, 5,2 % -,

é preciso aumentar o gasto por aluno do Ensino Básico. Enquanto o Brasil gasta cerca de US\$3,8 mil anualmente por cada aluno dos anos finais do Ensino Fundamental e Médio, a média da OCDE é de US\$10,5 mil. Já o investimento no Ensino Superior (US\$11,7 mil por aluno) se assemelha a de alguns países europeus, porém continua abaixo da média da OCDE (US\$16,1 mil). Desta forma, a discrepância entre estes investimentos públicos influencia na qualidade de seus livros didáticos, assim como é refletida na desigualdade de oportunidades de acesso à educação de qualidade, a qual é um direito de todos (Art. 6º da Constituição Federal).

Osborn & Dillon (2008) perceberam, através de resultados do PISA (Program for International Student Assessment), que a ciência que é ensinada nas escolas não atende às necessidades dos estudantes, fazendo com que estes não tenham interesse por estas disciplinas. Alguns trabalhos em educação em ciências já indicam dificuldades na conexão entre os resultados de projetos de pesquisa realizados em universidades e institutos e as práticas educativas no Ensino Básico.

Harres e colaboradores (2013), por exemplo, apontam que, apesar do crescente aumento na produção científica nas últimas décadas, o ensino na maioria das escolas acabou apresentando poucas mudanças, o que é desmotivante para estudantes e professores. A relação entre escola e universidade ainda é dificultada porque, muitas vezes, os conteúdos produzidos nas universidades não possuem ligação com a realidade vivida pelas diversas comunidades escolares. Por outro lado, as universidades enfrentam dificuldades burocráticas e estruturais para desenvolver projetos e práticas que possam ser efetivamente proveitosas para nas escolas.

Os resultados aqui apresentados evidenciam diferenças qualitativas quanto ao conteúdo de organografia vegetal em livros didáticos do Ensino Médio, reforçando a importância de um material de qualidade para a construção de uma aprendizagem significativa e relevante. Além disso, este trabalho ressalta a

importância da atuação do professor, o qual é mediador na construção do conhecimento junto ao aluno e ao ambiente escolar. Uma vez que, como aqui apresentado, os livros didáticos apresentam problemas que podem atrapalhar a formação dos alunos, a influência e intervenção do professor é primordial no processo de aprendizagem. Nuñez e colaboradores (2003) explicam que é desejável que a seleção de livros didáticos para ensinar Ciências seja uma atividade profissional do professor, e não uma atividade delegada exclusivamente a um grupo de profissionais monopolizadores de conhecimentos específicos.

Além disso, este trabalho reitera que o conhecimento produzido nos laboratórios de pesquisa e salas de universidades é profundamente distanciado do Ensino Básico uma vez que, apesar de ser considerado o país com a maior diversidade vegetal do mundo (BFG, 2015), o ensino de botânica no Ensino Básico do Brasil ainda precisa ser aperfeiçoado.

Agradecimentos

Agradecemos a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro pela estrutura e material, bem como às escolas que forneceram os livros utilizados neste trabalho. Além disso, agradecemos aos dois revisores anônimos que sugeriram modificações, contribuindo para a qualidade final do manuscrito.

Referências

1. ALMEIDA, Marcílio de; ALMEIDA, Cristina Vieira de. Coleção Botânica 1 - Morfologia da Raiz de Plantas com Sementes. Piracicaba: ESALQ/USP, 2014a.
2. ALMEIDA, Marcílio de; ALMEIDA, Cristina Vieira de. Coleção Botânica 2 - Morfologia do Caule de Plantas com Sementes. Piracicaba: ESALQ/USP, 2014b.
3. BACHELARD, Gaston. A epistemologia. Rio de Janeiro: Edições 70. 1995.
4. BELLINI, Luiza Marta. Avaliação do conceito de Evolução nos Livros Didáticos. Estudos em Avaliação Educacional, v. 17, n. 33, jan./abr. 2006. Disponível em (doi): <http://dx.doi.org/10.18222/ae17http://dx.doi.org/10.18222/ae1733200621243320062124>. Acesso em: 15 jul. 2020.
5. BELMIRO, Célia Abicalil. A imagem e suas formas de visualidade nos livros didáticos de Português. Educação & Sociedade, v. 21, n. 72, p. 11-31, ago. 2000. Disponível em (doi): <https://doi.org/10.1590/S0101-73302000000300002>. Acesso em: 15 jul. 2020.
6. BFG. Growing knowledge: an overview of Seed Plants diversity in Brazil. Rodriguésia, v. 66, n. 4, p. 1085-1113, 2015. Disponível em: <https://rodriguesia.jbrj.gov.br/FASCICULOS/rodrig66-4/12-0043.pdf>. Acesso em: 17 ago. 2019.
7. BITENCOURT, Ian Melo; MACEDO, Guadalupe Edilma Licon de; SOUZA, Marcos Lopes de; SANTOS, Milena Cardoso dos; SOUSA, Gisele Pereira; OLIVEIRA, Danielle Britto Guimarães. As plantas na percepção de estudantes do ensino fundamental no município de Jequié - BA, In: VII ENPEC-Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. Anais. Campinas, 2011. Disponível em: https://www.fernandosantiago.com.br/conc epcoes_estudantes_EF_plantas.pdf. Acesso em: 15 jul. 2020.
8. BIZZO, Nélío. Graves erros nos livros didáticos de ciências. Ciência Hoje, v. 21, n. 121, jun. 2000. São Paulo: Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Disponível em: <https://www.webartigos.com/artigos/graves-erros-de-conceitos-em-livros-didaticos-de-ciencia/91038>. Acesso em: 15 jul. 2020.
9. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.
10. CECCANTINI, Gregório. Os tecidos vegetais têm três dimensões. Revista Brasileira de Botânica, v.29, n.2, p.335-337, abr/jun. 2006. Disponível em (doi):

- 10.1590/S0100-84042006000200015.
Acesso em: 15 jul. 2020.
11. EL-HANI, Charbel Niño; ROQUE, Nádia; ROCHA, Pedro Luís Bernardo da. Livros didáticos de Biologia do Ensino Médio: resultados do PNLEM/2007. *Educação em Revista*, v.27, n.01, p.211-240, abr. 2011. Disponível em (doi): <https://doi.org/10.1590/S0102-46982011000100010>. Acesso em: 15 jul. 2020.
 12. FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia*. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
 13. FRISON, Marli Dallagnol; VIANNA, Jaqueline; CHAVES, Jéssica Mello; BERNARDI, Fernanda Naimann. Livro didático como instrumento de apoio para construção de propostas de ensino de ciências naturais. VII Encontro Nacional de Pesquisas em Educação em Ciências. abr. 2009. ISSN: 21766940. Acesso em 20 set. 2020.
 14. GÉRARD, François-Marie; ROEGIERS, Xavier. *Como conceber e avaliar manuais escolares*. Portugal: Porto Editora, 1998.
 15. GONÇALVES, Eduardo Gomes; LORENZI, Harri. *Morfologia Vegetal: Organografia e Dicionário Ilustrado de Morfologia das Plantas Vasculares*. São Paulo: Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 2011.
 16. HARRES, João Batista Siqueira; WOLFFENBUTTEL, Patrícia Pinto; DELORD, Gabriela Carolina Cattani. Um estudo exploratório internacional sobre o distanciamento entre a escola e a universidade no ensino de Ciências. *Investigações em Ensino de Ciências*, v. 2, n. 18, p. 34-42. 2013. Acesso em 20 set. 2020.
 17. JUDD, Walter S.; CAMPBELL, Christopher S.; KELLOGG, Elizabeth A.; STEVENS, Peter F.; DONOGHUE, Michael J. *Sistemática Vegetal: Um Enfoque Filogenético*. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.
 18. LAJOLO, Marisa. Livro didático: um (quase) manual de usuário. Em *Aberto*, v. 16, n. 69, p. 1-9, mar. 1996. Disponível em (doi): <http://dx.doi.org/10.24109/2176-6673.emaberto.16i69.2061>. Acesso em: 15 jul. 2020.
 19. LOPES, Welinton Ribamar; VASCONCELOS, Simão Dias. Representação e distorções conceituais do conteúdo “filogenia” em livros didáticos de biologia do ensino médio. *Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências*, v. 14, n. 3, p. 149-165, dez. 2012. Disponível em (doi): <http://dx.doi.org/10.1590/1983-21172012140310>. Acesso em: 15 jul. 2020.
 20. MENEZES, Ebenezer Takuno de; SANTOS, Thais Helena. *Verbete gestão escolar*. Dicionário Interativo da Educação Brasileira - Educabrazil. São Paulo: Midiamix, 2001. Disponível em: <<https://www.educabrazil.com.br/gestao-escolar/>>. Acesso em: 09 de set. 2020.
 21. MOUL, Renato Araújo Torres de Melo; SILVA, Flávia Carolina Lins da. A construção de conceitos em botânica a partir de uma sequência didática interativa: proposições para o ensino de ciências. *Revista Exitus*, v. 7, n. 2, p. 262-282, mai/ago 2017. Disponível em (doi): [10.24065/2237-9460.2017v7n2ID313](https://doi.org/10.24065/2237-9460.2017v7n2ID313). Acesso em: 15 jul. 2020.
 22. NETO, Jorge Megid; FRACALANZA, Hilário. O livro didático de ciências: problemas e soluções. *Ciência & Educação (Bauru)*, v.9, n.2, pp.147-157, 2003. Disponível em (doi): <https://doi.org/10.1590/S1516-73132003000200001>. Acesso em: 15 jul. 2020.
 23. NUÑEZ, Isauro Beltrán; RAMALHO, Betânia Leite; DA SILVA, Ilka Karine P.; CAMPOS, Ana Paula N. A seleção dos livros didáticos: um saber necessário ao professor. O caso do ensino de Ciências. *Revista Iberoamericana de Educación*, v. 33, n. 1, p. 1-11, abr. 2003. Disponível em (doi): <https://doi.org/10.35362/rie3312889>. Acesso em: 15 jul. 2020.
 24. OECD – Programme for International Student Assessment (2016). *Página About*. Disponível em

- <http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/>. Acesso em: 15 jul. 2020.
25. OLIVEIRA, Danielle Lima de; SILVA, Núbia da; SILVA, Fátima dos Santos; GUIMARÃES, Andreia de Sousa. Integrando conhecimentos: uma abordagem etnobotânica para o ensino de ciências. *Brazilian Journal of Development*, v. 6, n. 9, 2020. Disponível em: <https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/15987/13103>. Acesso em: 15 jul. 2020.
26. OSBORNE, Jonathan; DILLON, Justin. *Science Education in Europe: Critical Reflections*, 2008.
27. RAVEN, Peter H.; EVERT, Ray F.; EICHHORN, Susan E. *Biologia vegetal*. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.
28. RODRIGUES, Marciel Elio; JUSTINA, Lourdes Aparecida Della; MEGLHIORATTI, Fernanda Aparecida. O conteúdo de sistemática e filogenética em livros didáticos do ensino médio. *Ensaio Pesquisa em Educação e Ciências*, v. 13, n. 2, p. 65-84, ago. 2011. Disponível em (doi): <http://dx.doi.org/10.1590/1983-21172011130205>. Acesso em: 15 jul. 2020.
29. SANTOS, Nívea Dias dos; SILVA, Natália Ferreira; OLIVEIRA, Tiago Pinheiro de. O que ensinamos sobre as primeiras plantas terrestres: Análise de Livros Didáticos do Ensino Médio. *Pesquisas, Botânica*, v. 67, p. 319-334, out. 2015. Disponível em <<http://www.anchietano.unisinos.br/publicacoes/botanica/botanica67/021.pdf>> Acesso em: 15 jul. 2020.
30. SOUZA, Vinicius Castro; LORENZI, Harri. *Botânica Sistemática: Guia Ilustrado para Identificação das Famílias de Fanerógamas Nativas e Exóticas no Brasil, baseado em APG III*. 3. ed. Instituto Plantarum de Estudos da Flora. Michigan: Nova Odessa, 2012.
31. VASCONCELOS, Simão Dias; SOUTO, Emanuel. O livro didático de ciências no ensino fundamental – proposta de critérios para análise do conteúdo zoológico. *Ciência & Educação*, v. 9, n. 1, p. 93-104. 2003. Disponível em (doi): <https://doi.org/10.1590/S1516-73132003000100008>. Acesso em: 15 jul. 2020.
32. VIDAL, Waldomiro Nunes; VIDAL, Maria Rosário Rodrigues. *Botânica Organografia: quadros sinóticos ilustrados de fanerógamas*. 4. ed. Viçosa: UFV, 2013.
33. XAVIER, Márcia Cristina Fernandes; FREIRE, Alexandre de Sá; MORAES, Milton Ozório. A nova (moderna) biologia e a genética nos livros didáticos de biologia no ensino médio. *Ciência & Educação (Bauru)*, v. 12, n. 3, p. 275-289, 2006. Disponível em (doi): <https://doi.org/10.1590/S1516-73132006000300003>. Acesso em: 15 jul. 2020.